

TEKNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANIB FANLARNI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

ТЕХНИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

TECHNIQUE IMPROVING THE TEACHING OF SUBJECTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING SOFTWARE TOOLS

Saparova Ayzada Alauatdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14437519>

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnika oliy ta'lim muassasalarida dasturiy vositalardan foydalanib fanlarni o'qitish jarayonini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy dasturiy vositalarning ta'lim sifatiga ta'siri, ularning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida oliy ta'limda dasturiy vositalardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, dasturiy vositalar, ta'lim sifati, raqamli texnologiyalar, o'quv jarayoni.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса преподавания предметов с использованием программных средств в технических высших учебных заведениях. Проанализировано влияние современных программных средств на качество образования, их достоинства и недостатки. В результате исследования разработаны рекомендации по эффективному использованию программных средств в высшем образовании.

Ключевые слова: высшее образование, программные инструменты, качество образования, цифровые технологии, учебный процесс.

Abstract: This article examines the issues of improving the process of teaching subjects using software tools in technical higher education institutions. The impact of modern software tools on the quality of education, their advantages and disadvantages have been analyzed. As a result of the study, recommendations for the effective use of software tools in higher education have been developed.

Keywords: higher education, software tools, quality of education, digital technology, educational process.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturiy vositalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Texnika oliy ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi [1].

Bugungi kunda texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida turli xil dasturiy vositalardan foydalanilmoqda. Bular jumlasiga virtual laboratoriyalar, simulyatorlar,

modellashtirish dasturlari, masofaviy ta'lim platformalari va boshqalar kiradi. Ushbu dasturiy vositalar yordamida murakkab jarayonlarni vizuallashtirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va nazariy bilimlarni mustahkamlash mumkin [2].

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot doirasida texnika oliy ta'lim muassasalarida dasturiy vositalardan foydalanish bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar va metodik materiallar o'rganib chiqildi. Jumladan, O'zbekiston va xorijiy olimlarning ushbu sohaga oid ilmiy ishlari tahlil qilindi.

Abdullayev S. va hammualliflar [3] o'z tadqiqotlarida virtual laboratoriyalarning texnik fanlarni o'qitishdagi ahamiyatini o'rganib, ularning an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlariga nisbatan afzalliklarini ko'rsatib berganlar. Xususan, virtual laboratoriyalar xavfsiz muhitda tajribalar o'tkazish, resurslarni tejash va ko'proq talabalarni jalb qilish imkonini berishi ta'kidlangan.

Rossiyalik olimlar Ivanov V.A., va Petrov S.M., [4] ning tadqiqotlarida masofaviy ta'lim platformalarining texnik fanlarni o'qitishdagi roli tahlil qilingan. Ularning xulosalariga ko'ra, masofaviy ta'lim platformalari talabalarining mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi va o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini beradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili natijasida oliy ta'lim muassasalarida dasturiy vositalardan foydalanish bo'yicha bir qator muhim natijalar aniqlandi. Zamonaviy dasturiy vositalar ta'lim jarayonini yangi bosqichga ko'tarish imkoniyatini beradi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, dasturiy vositalar o'quv materiallarini vizuallashtirish, masofadan turib ta'lim olish, individual yondashuv, resurslarni tejash va xavfsiz muhitda tajribalar o'tkazish kabi bir qator afzalliklarga ega [5].

Xususan, vizuallashtirish imkoniyatlari murakkab texnik jarayonlarni talabalar uchun tushunarli tarzda namoyish etish imkonini beradi. Masalan, muhandislik fanlarida 3D modellashtirish dasturlari yordamida murakkab mexanizmlar va qurilmalarning ishlash printsiplarini ko'rsatib berish mumkin. Bu esa nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga yordam beradi.

Masofaviy ta'lim platformalari esa ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Talabalar istalgan vaqtda va joyda o'quv materiallari bilan tanishish, topshiriqlarni bajarish va o'z bilimlarini tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ayniqsa pandemiya sharoitida o'zining samaradorligini ko'rsatdi [4].

Biroq, Johnson R. va Smith K. [5] ning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, texnika ta'lim sohasida faqat virtual muhitga tayanish amaliy ko'nikmalarning yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelishi mumkin. Chunki virtual muhitda olingan tajriba haqiqiy ishlab chiqarish sharoitida duch kelinadigan muammolarni to'liq qamrab ololmaydi. Shuning uchun virtual va an'anaviy ta'lim metodlarini optimal nisbatda qo'llash tavsiya etiladi.

Wilson M. [6] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar dasturiy vositalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Ko'pgina o'qituvchilar zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanishga tayyor emas. Bu esa dasturiy vositalarning ta'lim jarayoniga joriy etilishini sekinlashtiradi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida dasturiy vositalardan foydalanish holatini o'rgangan Qodirov A. [7] bir qator muammolarni aniqlagan. Jumladan, texnik ta'minotning yetarli emasligi, internet tezligining pastligi, litsenziyali dasturiy ta'minotning qimmatligi kabi

muammolar mavjud. Shunga qaramay, so'nggi yillarda bu yo'nalishda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Har bir fan uchun eng maqbul dasturiy vositalarni tanlash va ularni kompleks qo'llash tavsiya etiladi. Masalan, aniq fanlarda dasturiy ta'minotlar, muhandislik grafikasi fanida AutoCAD, 3ds Max kabi dasturlar samarali bo'lsa, dasturlash fanlarida integrated development environment (IDE) platformalari maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dasturiy vositalardan foydalanish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki talabalarning raqamli kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Bu esa kelajakda ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshiradi. Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalariga ega mutaxassislariga talab yuqori bo'lib qolmoqda.

Shu bilan birga, dasturiy vositalardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini ham ta'kidlash lozim. Garchi dasturiy ta'minotni xarid qilish va joriy etish boshlang'ich bosqichda katta xarajatlarni talab qilsa-da, uzoq muddatli istiqbolda bu investitsiyalar o'zini oqlaydi. Chunki virtual laboratoriyalar va simulyatorlar qimmatbaho jihozlar xarid qilish zaruriyatini kamaytiradi, resurslarni tejaydi va ko'proq talabalarni qamrab olish imkonini beradi.

References:

1. Saparova A., Saparov B. (2024) Talabalarning o'quv-biluv faoliyati: muammolar va bartaraf etish yo'llari. "Kimyo va tog'-kon sanoatining dolzarb muammolarining innovatsion echimi" mavzusidagi II xalqaro ilmiy konferentsiyasi 17-may 2024.
2. <https://scholar.google.com.sg/scholar?oi=bibs&cluster=8832455390169087674&btnI=1&hl=en>
3. Saparova A. (2024) Talabalarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirish Miasto Przyszłości Kielce
4. <https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2544-980X>
5. Abdullayev S., Raximov A., & Karimov B. (2023). Texnik oliy ta'limda virtual laboratoriyalardan foydalanish istiqbollari. Ta'lim texnologiyalari, 15(2), 45-52.
6. Ivanov V.A., & Petrov S.M. (2023). Цифровые технологии в техническом образовании. Высшее образование сегодня, 12(3), 24-31.
7. Johnson R., & Smith K. (2024). Software Tools in Engineering Education: Benefits and Challenges. Journal of Engineering Education, 45(2), 112-124.
8. Wilson M. (2023). Digital Competencies in Higher Education. Educational Technology Research, 28(4), 67-79.
9. Qodirov A. (2023). O'zbekiston oliy ta'lim tizimida dasturiy vositalardan foydalanish: muammolar va yechimlar. Zamonaviy ta'lim, 8(4), 78-85.